

Projekt stacji myjącej do transporterów.

Rysunki techniczne.

Schematy technologiczne.

Schematy pneumatyczne.

Schematy elektryczne.

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-OO-TRANSPORTER	1
2	PRT-2018-40-MM-MODUL MYCIA	1
3	UNI-2018-10-AA-STACJA CIP -MYCIE WSTEPNE	1
4	UNI-2018-10-BB-STACJA CIP-MYCIE CHEMIA	1
5	PRT-2018-40-NN-MODUL SZUSACY	1
6	ZBIORNIK 500L	1

		projekt
		temat
projektował	podziałka	nazwa pliku
mgr. inż. B.Banaszewski	1:1UNI-2018-10-00-SYSTEM MYCIA	SYSTEM MYCIA
data	ilosc	numer rys.
		UNI-2018-10-00
materiał	masa - gram	
	g	

NR ELEMENTU	PartNo	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-HH	OŚ	2
2	PRT-2018-40-OO	OS PROWADZACA	6
3	PRT-2018-40-01	RAMA	1
4	PRT-2018-40-03	MOCOWANIE PROWADZENIA	4
5	PRT-2018-99-04	Rama prowadząca	2
6	PRT-2018-40-05	PLASKOWNIK MOCUJĄCY	4
7	PRT-2018-40-06	UCHWYT DO PROWADZENIA	4
8	PRT-2018-40-07	MOCOWANIE-2	12
9	PRT-2018-40-08	BLACHA NACIĄGU	3
10	PRT-2018-99-10	TULEJA MOCUJACA	4
11	PRT-2018-40-17	PROWADZENIE 1	1
12	PRT-2018-40-18	PROWADZENIE	6
13	PRT-2018-40-20	ŁĄCZNIK	4
14	PRT-2018-40-21	MOCOWANIE PROWADZENIA 2	2
15	PS 5080 T12	KOŁO OSIOWE	10
16	UCF 25	OBUDOWA ŁOŻYSKOWA	6
17		STOPA	12
18		SILNIK	1
19		WARIATOR	1
20		PRZEKŁADNIA	1
21		TAŚMA MODUŁOWA	1

		projekt	
		temat	
inz. O. Andreiev	projektował	1:1PRT-2018-40-AA-TRANSPORTER	podziałka
02.2018	data		ilosc
	material		masa - gram
			numer rys.
		nazwa pliku	
		nazwa rys.	
		nazwa rys.	
		numer rys.	
		PRT-2018-40-AA	

NR ELEMENTU	PartNo	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-GG	PODPORA	1
2	PRT-2018-40-FF	MYCIA ŁĄCZONA	1
3	PRT-2018-40-EE	MODUŁ MYCIA	1
4	DN 40 DIN 11851	KONC.GW-ST.DN 40	5
5	DN 40 DIN 11852	KOLANO-DN 40-DIN 11852	3
6	DN 40 DIN 11852	RURA DN 40#1000	1
7	DN 40 DIN 11852	RURA DN 40#1000	1
8	DN 40 DIN 11852	RURA DN 40#1000	1
9	DN 40 DIN 11852	TROJNIK DN 40	1
10	FILTR DN40	FILTR DN40	1
11	KONC. TRI CLAMP DN40	KONC. TRI CLAMP DN40	2

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-MM-MODUL MYCIA	
data	ilość	nazwa rys.	
02.2018		MODUL MYCIA	
materiał	masa - gram	numer rys.	
	453533.49 g	PRT-2018-40-MM	

RAMA SUSZARKI

KÓŁKA OBROTOWE

RUROCIĄG SUSZARKI

DMUCHAWA BOCZNOKANAŁOWA

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-NN-MODUL SZUSACY	
data	ilosc	nazwa rys.	
02.2018	1	MODUL SZUSACY	
materiał	masa - gram	numer rys.	
		PRT-2018-40-NN	

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	UNI-2018-10-01-ZBIORNIK 500L IZOLOWANY	1
2	UNI-2018-10-02-RAMA	1
3	PTP33B-AA3M1FB3CJ-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
4	TMR35-A1XBDBAC1AAA-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
5	FTW23-AA4MWVJ-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
6	UNI-2018-10-03-KOLEKTOR ZASIALNIA	1
7	UNI-2018-10-04-KOLEKTOR POWROTU	1
8	GRRZALKA 6000W	2
9	UNI-2018-10-05-KOLEKTOR czystej wody	1
10	800x1200x300	1
11	TROJNIK-DN 50-DIN 11852	1
12	RURA DN 50#1000-DIN 11852	1

mgr. inż. M.Olszowska		1:1		UNI-2018-10-AA-STACJA CIP -MYCIE WSTEPNE	
02.2018				stacja cip MYCIE WSTEPNE	
				UNI-2018-10-AA	

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inż. O. Andreiev	1:1	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI CIP	
02.2018	data	ilosc	nazwa rys.
	material		numer rys.
		UNI-2018-10-AA	

SCHEMAT

ELEKTRYCZNY

MYCIE WSTĘPNE

PCSCHEMATIC Automation (Unlicensed!)

PC|SCHEMATIC

SOLMATIC
SOLUTIONS

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	TYT
Klient: UNIA				
Tytuł strony: Tyt	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTĘPNE	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	1
Ozn. ref. strony: Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21

INFORMIK, tel. 071-352-85-71

Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony	Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony
1	Part		25.04.2018 10:14:32	2					
2	Power		25.04.2018 09:44:14	3					
3	Power		25.04.2018 10:03:34	4					
4	START STOP		25.04.2018 09:44:22	5					
5	U1 INPUT		03.04.2018 15:56:00	6					
6	U1 INPUT		25.04.2018 10:03:34	7					
7	U2 INPUT		25.04.2018 09:44:14	8					
8	OUTPUTS		25.04.2018 09:44:14	9					
9	OUTPUTS		25.04.2018 10:00:54	10					
10	OUTPUTS		25.04.2018 09:44:14	10a					
11	ANALOG INPUT		03.04.2018 15:55:00	11					
12	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:31:04	12					
13	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:30:58	13					
14	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:30:54	14					
15	ANALOG OUTPUTS		26.02.2018 09:30:48	15					
16	Part List		25.04.2018 09:32:22	16					
17	Part list		25.04.2018 09:32:36	17					

PCSCHEMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	1
	Klient: UNIA				
	Tytuł strony: List	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	TYT
	Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTĘPNE	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	2
Ozn. ref. strony:	Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-04-25	Liczba stron:	21

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

Ost. wydruk:	2019-01-22	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Strona	2	
Ost. zmiana:	2019-01-22	Klient: UNIA	Poprzednia strona	1	
		Tytuł strony: Part	Następna strona	3	
 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Temat:	Zatw. (inicjał/data):	/	
		Rysunek nr:	Rewizja proj.:		
		Konstr. (projekt/strona):	/	Rewizja str.:	
		Ozn. ref.:		Opis:	

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Revizja proj.:	Strona	3	
Klient: UNIA	Rysunek nr:	Revizja str.:	Poprzednia strona	2	
Tytuł strony: Power	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk:	2019-01-22	Następna strona	4
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTĘPNE	Zatw. (inicjal/data): /	Ost. zmiana:	2019-01-22	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony: Opis:					

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	4
Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	3
Tytuł strony: Power	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	5
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTĘPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony: Opis:				

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 5	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 4
		Tytuł strony: START STOP	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 6
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-04-25	Liczba stron: 21

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 6
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 5
		Tytuł strony: U1 INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 7
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony: Opis:			

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 7
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 6
		Tytuł strony: U1 INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 8
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-04-25	Liczba stron: 21
Ozn. ref. strony:	Opis:				

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4		Temat:		Rewizja proj.:		Strona		8	
Klient: UNIA									
Tytuł strony: U2 INPUT		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona		7	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE		Konstr. (projekt/strona): /		Ost. wydruk: 2019-01-22		Następna strona		9	
Ozn. ref. strony: Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2019-01-22		Liczba stron:		21	

PCSHEMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71	 <small>solmatic.com.pl</small>	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 9
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 8
		Tytuł strony: OUTPUTS	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 10
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron: 21

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	10
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	9
		Tytuł strony: OUTPUTS	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	DIA(1)
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony:	Opis:					

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	DIA(1)
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	10
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następną strona	11
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21
		Ozn. ref. strony:	Opis:			

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 11	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona DIA(1)
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 13
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony:	Opis:		

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	13
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	11
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następną strona	14
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony:	Opis:					

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 14	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 13
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 15
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony: Opis:			

-U1

Pump speed

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	15
		Klient: UNIA				
		Tytuł strony: ANALOG OUTPUTS	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	14
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_WSTEPNE	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	16
		Ozn. ref. strony: Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-02-26	Liczba stron:	21

AWH V100 AWH V101 AWH V102 AWH V103 AWH V104 AWH V105

WYSPA
ZAWOROWA
METALWORK

		projektant	podział	nazwa plb
mjr. inż. M. Dłuszczyńska	1:1	data	licz	SCHEMAT PNEUMATYCZNY
03,2018		numer	masz - grup	-MYCIE WSTEPNE
	9			UNI-2018-10-AA/P

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	UNI-2018-10-01-ZBIORNIK 500L IZOLOWANY	1
2	UNI-2018-10-02-RAMA	1
3	PTP33B-AA3M1FB3CJ-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
4	TMR35-A1XBDBAC1AAA-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
5	FTW23-AA4MWVJ-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
6	UNI-2018-10-03-KOLEKTOR ZASIALNIA	1
7	UNI-2018-10-04-KOLEKTOR POWROTU	1
8	GRRZALKA 6000W	2
9	UNI-2018-10-05-KOLEKTOR czystej wody	1
10	800x1200x300	1
11	TROJNIK-DN 50-DIN 11852	1
12	RURA DN 50#1000-DIN 11852	1

mgr. inż. M.Olszowska		1:1		UNI-2018-10-AA-STACJA CIP -MYCIE WSTEPNE	
02.2018				stacja cip MYCIE WSTEPNE	
		g		UNI-2018-10-AA	

K2-POWROT POMP, MIN DOL, DN 65 NAKRETKA
,DEFLEKTOR W SRODKU

K3-ZASILANIE ZBIORNIKA ,MAX GORA, DN50
NAKRETKA, DEFLEKTOR W SRODKU

3 CLAMP DN 40,MIN DOL

K5-PRZELEW MAX GORA DN65 NAKRETKA

K4-DN25, NAKRETKA

ODPOWIETRNIK

- Zbiornik roztworu cylindryczny zamknięty,
- pionowy pojemności 500 litrów
- dwupłaszczowy izolowany,
- material płaszcz wewnętrzny 316l,
- material płaszcz zewnętrzny 304,
- maksymalna średnica 900 mm,
- wysokość max 1300mm ,
- z dnem stożkowym zakończonym złączem mleczarskim K1-dn 65(nakretka),oraz z 3 podrubieniami płaszcz pod nogi (kwadrat 150x150x3 mm co 120 stopni),
- w górnej dennicy stożkowej na srodku przyłącze mleczarskie K4-dn25 (nakretka) z głowica myjąca(kula)oraz właz prostokątny,
- K2-na cylindrze na dole maksymalnie nisko krociec powrotny z deflektorem zakończonym złączem mleczarskim dn 65(nakretka),
- K3-na cylindrze na gorze maksymalnie wysoko krociec zasialania z deflektorem zakończonym złączem mleczarskim dn 50(nakretka)
- na cylindrze na dole maksymalnie nisko - złącze 3 CLAMP Dn40
- K5-na cylindrze na gorze maksymalnie wysoko , krociec przelewu zakończonym złączem mleczarskim dn 65(nakretka)
- w donej dennicy w złączu mleczarskim łamacz wiorow(krzyza z płasownika),
- 3 nogi regulowane , +/- 50 mm

SOLMATIC Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044		projekt
		temat
projektował mgr inż. M.Olszówka	podziałka 1:1	nazwa pliku UNI-2018-10-01-ZBIORNIK 500L IZOLOWANY
data 02/2018	ilosc	nazwa rys. ZBIORNIK 500L IZOLOWANY
material	masa - gram g	numer rys. UNI-2018-10-01

NR	NUMER CZĘŚCI	-
1	KONC.GW-ST.DN 65	1
2	REDUKCJA-DN 65#50-DIN 11852	2
3	TROJNIK-DN 25-DIN 11852	2
4	wps_bryła	1
5	KONC.GW-ST.DN 40	3
6	AWH DN50	2
7	KOLANO-DN 25-DIN 11852	6
8	TROJNIK-DN 40-DIN 11852	3
9	KOLANO-DN 40-DIN 11852	7
10	REDUKCJA-DN 50#40-DIN 11852	2
11	REDUKCJA-DN 40#25-DIN 11852	2
12	RURA DN 40#200-DIN 11852	1
13	10H40-UF0A1AA0A1AAC	1
14	RURA DN 40#120-DIN 11852	2
15	RURA DN 25#200-DIN 11852	2
16	TROJNIK.RED-DN 40#25-DIN 11852	1
17	AWH DN40	2
18	ZAWÓR ZWROTNY DN 25-DIN 11852	1
19	KONC.GW-ST.DN 25	5
20	RURA DN 25#40-DIN 11852	1
21	RURA DN 25#305-DIN 11852	1
22	RURA DN 40#370-DIN 11852	1
23	AWH-DN25 reczny	2
24	RURA DN 25#100-DIN 11852	1
25	RURA DN 40#50-DIN 11852	2
26	RURA DN 40#250-DIN 11852	1
27	RURA DN 40#300-DIN 11852	1
28	RURA DN 25#114-DIN 11852	1
29	RURA DN 25#50-DIN 11852	1
30	RURA DN 40#20-DIN 11852	1
31	AWH DN25	1

SOLMATIC

projektował	inż.M.O.	podziałka	1:1	nrzawna pliku	UNI-2018-10-03-KOLEKTOR ZASILNIA
data	02,2018	ilosc		nrzawna rys.	KOLEKTOR ZASILANIA
material		masa - gram	g	numer rys.	UNI-2018-10-03

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	GA_11	1
2	KOLANO-DN 40-DIN 11852	2
3	TROJNIK-DN 50-spec-DIN 11852	1
4	KOLANO-DN 50-45topni-DIN 11852	1
5	TROJNIK.RED-DN 50#25-DIN 11852	1
6	REDUKCJA-DN 50#40-DIN 11852	2
7	ZAWÓR ZWROTNY DN 40-DIN 11852	1
8	TROJNIK-DN 40-DIN 11852	1
9	REDUKCJA-DN 40#25-DIN 11852	1
10	KOLANO-DN 25-DIN 11852	1
11	KOLANO-DN 40-45stopni-DIN 11852	1
12	CLD18-BMOK	1
13	DTT31-A1A111AE2AAB	1
14	RURA DN 25#400-DIN 11852	1
15	KONC.GW-ST.DN 40	2
16	filtr dn40	1
17	KONC.GW-ST.DN 65	1
18	REDUKCJA-DN 65#40-DIN 11852	1

		projekt
		temat
mgr. inż. M.O.	podziałka	nazwa pliku
02,2018	UNI-2018-10-04-KOLEKTOR POWROTU	nazwa rys.
		numer rys.
g		UNI-2018-10-04

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

1,25

PRZEKRÓJ E-E
SKALA 1 : 10

		projekt	
		temat	
mgr. inż. B.Banaszewski		1:1	podziałka
02/2018		UNI-2018-10-02-RAMA	ilość
materiał		RAMA	numer rys.
g		masa - gram	UNI-2018-10-02

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Termometr kompaktowy ze złączem wtykowym
Easytemp TMR31, TMR35**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC_00335_01.16

Wrocław, 16.11.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**CERAPHANT
PTP31B, PTP33B**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC 00452_01.16

Wrocław, 16.11.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Przepływomierz elektromagnetyczny

Promag 10a-.*****A*******

Promag 10b-.*****R*******

a= D, E, H, L, P or W

b= D, H, L, P or W

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

LVD 2014/35/EU (L96/357)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)

EN 61326-1 (2013)

EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC_00289_01.16

Wrocław, 20.12.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Liquipoint FTW23

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny
z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

oraz spełnia przepisy

EMC 2014/30/EU (L96/79)
LVD 2014/35/EU (L 96/357)

Wrocław, 11.01.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Sygnalizator przepływu Flowphant T
DTT31, DTT35**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC_00351_01.16

Wrocław, 15.11.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Indukcyjny czujnik przewodności
Smartec CLD18**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi:

Dyrektywami:

2004/108/EC

Normami:

EN 61326-1 (2006)

Oznaczenie CE uzyskane po raz pierwszy w roku:

2013

Wrocław, 22.05.2013

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	UNI-2018-10-01-ZBIORNIK 500L IZOLOWANY	1
2	UNI-2018-10-02-RAMA	1
3	PTP33B-AA3M1FB3CJ-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
4	TMR35-A1XBDBAC1AAA-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
5	FTW23-AA4MWVJ-Endress+HauserConsultAG-05-23-2018	1
6	UNI-2018-10-03-KOLEKTOR ZASIALNIA	1
7	UNI-2018-10-04-KOLEKTOR POWROTU	1
8	GRRZALKA 9000W	2
9	UNI-2018-10-05-KOLEKTOR czystej wody	1
10	800x1200x300	1
11	TROJNIK-DN 50-DIN 11852	1
12	RURA DN 50#1000-DIN 11852	1
13	zbiornik CHEMI	2
14	wilden p1	2

		projekt	
		temat	
mgr. inż. M.Olszowka		1:1	nazwa pliku
02,2018			UNI-2018-10-BB-STACJA CIP-MYCIE Z CHEMIA
			nazwa rys.
			stacja cip -MYCIE Z CHEMIA
			numer rys.
			UNI-2018-10-BB

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inż. O. Andreiev	1:1	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI CIP/MYCIE CHEMIA	
02.2018	data	ilosc	nazwa rys.
	material		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI CIP/MYCIE CHEMIA
			numer rys.
			UNI-2018-10-BB

SCHEMAT

ELEKTRYCZNY

MYCIE Z CHEMIA

PCSCHEMATIC Automation (Unlicensed!)

PC|SCHEMATIC

SOLMATIC
Engineering & Manufacturing

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	TYT
Klient: UNIA				
Tytuł strony: Tyt	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	1
Ozn. ref. strony: Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21

INFORMIK, tel. 071-352-85-71

Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony	Lp.	Tytuł	Rewizja	Ostatnia zmiana:	Numer strony
1	Part		25.04.2018 10:14:32	2					
2	Power		25.04.2018 09:44:14	3					
3	Power		25.04.2018 10:03:34	4					
4	START STOP		25.04.2018 09:44:22	5					
5	U1 INPUT		03.04.2018 15:56:00	6					
6	U1 INPUT		25.04.2018 10:03:34	7					
7	U2 INPUT		25.04.2018 09:44:14	8					
8	OUTPUTS		25.04.2018 09:44:14	9					
9	OUTPUTS		25.04.2018 10:00:54	10					
10	OUTPUTS		25.04.2018 09:44:14	10a					
11	ANALOG INPUT		03.04.2018 15:55:00	11					
12	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:31:04	12					
13	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:30:58	13					
14	ANALOG INPUT		26.02.2018 09:30:54	14					
15	ANALOG OUTPUTS		26.02.2018 09:30:48	15					
16	Part List		25.04.2018 09:32:22	16					
17	Part list		25.04.2018 09:32:36	17					

PCSCHEMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	1	
		Klient: UNIA				
		Tytuł strony: List	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	TYT
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	2
Ozn. ref. strony:	Opis:	Zatw. (inicjal/data): /	Ost. zmiana: 2018-04-25	Liczba stron:	21	

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

Ost. wydruk:	2019-01-22	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Strona	2	
Ost. zmiana:	2019-01-22	Klient: UNIA	Poprzednia strona	1	
		Tytuł strony: Part	Następna strona	3	
 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Temat:	Zatw. (inicjał/data):	/	
		Rysunek nr:	Rewizja proj.:		
		Konstr. (projekt/strona):	/	Rewizja str.:	
		Ozn. ref.:		Opis:	

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Revizja proj.:	Strona	3	
Klient: UNIA	Rysunek nr:	Revizja str.:	Poprzednia strona	2	
Tytuł strony: Power	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk:	2019-01-22	Następna strona	4
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjal/data): /	Ost. zmiana:	2019-01-22	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony:	Opis:				

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 5
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 4
		Tytuł strony: START STOP	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 6
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-04-25	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony:	Opis:		

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 6
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 5
		Tytuł strony: U1 INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 7
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony:	Opis:		

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4		Temat:		Rewizja proj.:		Strona	
Klient: UNIA						7	
Tytuł strony: U1 INPUT		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA		Konstr. (projekt/strona): /		Ost. wydruk: 2019-01-22		Następna strona	
Ozn. ref. strony: Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2018-04-25		Liczba stron: 21	

Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4		Temat:		Rewizja proj.:		Strona	
Klient: UNIA						8	
Tytuł strony: U2 INPUT		Rysunek nr:		Rewizja str.:		Poprzednia strona	
Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA		Konstr. (projekt/strona): /		Ost. wydruk: 2019-01-22		Następna strona	
Ozn. ref. strony: Opis:		Zatw. (inicjał/data): /		Ost. zmiana: 2019-01-22		Liczba stron: 21	

PCSHEMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71	 <small>www.solmatic.pl</small>	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 9
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 8
		Tytuł strony: OUTPUTS	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 10
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony: Opis:			

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 10
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 9
		Tytuł strony: OUTPUTS	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona DIA(1)
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron: 21
		Ozn. ref. strony:	Opis:		

PCSHEMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	DIA(1)
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	10
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następną strona	11
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2019-01-22	Liczba stron:	21
		Ozn. ref. strony:	Opis:			

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:
		Klient: UNIA	Rewizja proj.:
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Rewizja str.:
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIĄ	Konstr. (projekt/strona): /
		Ozn. ref. strony: Opis:	Zatw. (inicjał/data): /
		Ost. wydruk: 2019-01-22	Strona 11
		Ost. zmiana: 2018-06-06	Poprzednia strona DIA(1)
		Liczba stron: 21	Następna strona 13

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	13	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	11
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następną strona	14
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron:	21
Ozn. ref. strony:	Opis:					

PCSCHMATIC Automation (Unlicensed)!

	Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona 14	
		Klient: UNIA	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona 13
		Tytuł strony: ANALOG INPUT	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona 15
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-06-06	Liczba stron: 21
Ozn. ref. strony:	Opis:				

-U1

Pump speed

 INFORMIK, tel. 071-352-85-71		Nazwa projektu: Projekt A3 do wydruku na A4	Temat:	Rewizja proj.:	Strona	15
		Klient: UNIA				
		Tytuł strony: ANALOG OUTPUTS	Rysunek nr:	Rewizja str.:	Poprzednia strona	14
		Nazwa pliku: CIP_UNIA_MYCIE_Z_CHEMIA	Konstr. (projekt/strona): /	Ost. wydruk: 2019-01-22	Następna strona	16
Ozn. ref. strony:	Opis:	Zatw. (inicjał/data): /	Ost. zmiana: 2018-02-26	Liczba stron:	21	

AWH V100 AWH V101 AWH V102 AWH V103 AWH V104 AWH V105 CHEM V106 CHEM V107

WYSPA
ZAWOROWA
METALWORK

		projektant	poziom	nazwa pliku
mgr. inż. M. Dłuszczyńska	1:1	data	03,2018	SCHEMAT PNEUMATYCZNY -MYCIE Z CHEMIA
numer	tytuł	numer	tytuł	numer
UNI-2018-10-BB/P				

K2-POWROT POMP, MIN DOL, DN 65 NAKRETKA
,DEFLEKTOR W SRODKU

K3-ZASILANIE ZBIORNIKA ,MAX GORA, DN50
NAKRETKA, DEFLEKTOR W SRODKU

3 CLAMP DN 40,MIN DOL

K5-PRZELEW MAX GORA DN65 NAKRETKA

K4-DN25, NAKRETKA

ODPOWIETRNIK

- Zbiornik roztworu cylindryczny zamknięty,
- pionowy pojemności 500 litrów
- dwupłaszczowy izolowany,
- material płaszcza wewnętrznego 316l,
- material płaszcza zewnętrznego 304,
- maksymalna średnica 900 mm,
- wysokość max 1300mm ,
- z dnem stożkowym zakończonym złączem mleczarskim K1-dn 65(nakretka),oraz z 3 podrubieniami płaszcza pod nogi (kwadrat 150x150x3 mm co 120 stopni),
- w górnej dennicy stożkowej na srodku przyłącze mleczarskie K4-dn25 (nakretka) z głowica myjąca(kula)oraz właz prostokątny,
- K2-na cylindrze na dole maksymalnie nisko krociec powrotny z deflektorem zakończonym złączem mleczarskim dn 65(nakretka),
- K3-na cylindrze na gorze maksymalnie wysoko krociec zasialania z deflektorem zakończonym złączem mleczarskim dn 50(nakretka)
- na cylindrze na dole maksymalnie nisko - złącze 3 CLAMP Dn40
- K5-na cylindrze na gorze maksymalnie wysoko , krociec przelewu zakończonym złączem mleczarskim dn 65(nakretka
- w donej dennicy w złączu mleczarskim łamacz wiorow(krzyza z płasownika),
- 3 nogi regulowane , +/- 50 mm

K1-ZASILANIE POMPY, DN 65 NAKRETKA
,LAMACZ WIRA W SRODKU

G1/2' wewntrzny

3 CLAMP DN40,MIN DOL

80

G6/4' wewntrzny,MIN DOL

G6/4' wewntrzny,MIN DOL

SOLMATIC Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044		projekt
		temat
projektował mgr inż. M.Olszówka	podziałka 1:1	nazwa pliku UNI-2018-10-01-ZBIORNIK 500L IZOLOWANY
data 02/2018	ilosc	nazwa rys. ZBIORNIK 500L IZOLOWANY
material	masa - gram g	numer rys. UNI-2018-10-01

NR	NUMER CZĘŚCI	-
1	KONC.GW-ST.DN 65	1
2	REDUKCJA-DN 65#50-DIN 11852	2
3	TROJNIK-DN 25-DIN 11852	2
4	wps_bryła	1
5	KONC.GW-ST.DN 40	3
6	AWH DN50	2
7	KOLANO-DN 25-DIN 11852	6
8	TROJNIK-DN 40-DIN 11852	3
9	KOLANO-DN 40-DIN 11852	7
10	REDUKCJA-DN 50#40-DIN 11852	2
11	REDUKCJA-DN 40#25-DIN 11852	2
12	RURA DN 40#200-DIN 11852	1
13	10H40-UF0A1AA0A1AAC	1
14	RURA DN 40#120-DIN 11852	2
15	RURA DN 25#200-DIN 11852	2
16	TROJNIK.RED-DN 40#25-DIN 11852	1
17	AWH DN40	2
18	ZAWÓR ZWROTNY DN 25-DIN 11852	1
19	KONC.GW-ST.DN 25	5
20	RURA DN 25#40-DIN 11852	1
21	RURA DN 25#305-DIN 11852	1
22	RURA DN 40#370-DIN 11852	1
23	AWH-DN25 reczny	2
24	RURA DN 25#100-DIN 11852	1
25	RURA DN 40#50-DIN 11852	2
26	RURA DN 40#250-DIN 11852	1
27	RURA DN 40#300-DIN 11852	1
28	RURA DN 25#114-DIN 11852	1
29	RURA DN 25#50-DIN 11852	1
30	RURA DN 40#20-DIN 11852	1
31	AWH DN25	1

projekt

temat

nazwa pliku

nazwa rys.

numer rys.

SOLMATIC

projektował	inż.M.O.	podziałka	1:1	UNI-2018-10-03-KOLEKTOR ZASILNIA
data	02,2018	ilosc		KOLEKTOR ZASILANIA
material		masa - gram	g	UNI-2018-10-03

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	GA_11	1
2	KOLANO-DN 40-DIN 11852	2
3	TROJNIK-DN 50-spec-DIN 11852	1
4	KOLANO-DN 50-45topni-DIN 11852	1
5	TROJNIK.RED-DN 50#25-DIN 11852	1
6	REDUKCJA-DN 50#40-DIN 11852	2
7	ZAWÓR ZWROTNY DN 40-DIN 11852	1
8	TROJNIK-DN 40-DIN 11852	1
9	REDUKCJA-DN 40#25-DIN 11852	1
10	KOLANO-DN 25-DIN 11852	1
11	KOLANO-DN 40-45stopni-DIN 11852	1
12	CLD18-BMOK	1
13	DTT31-A1A111AE2AAB	1
14	RURA DN 25#400-DIN 11852	1
15	KONC.GW-ST.DN 40	2
16	filtr dn40	1
17	KONC.GW-ST.DN 65	1
18	REDUKCJA-DN 65#40-DIN 11852	1

		projekt
		temat
mgr. inż. M.O.	podziałka	nazwa pliku
02,2018	UNI-2018-10-04-KOLEKTOR POWROTU	nazwa rys.
g	ilosc	numer rys.
	masa - gram	
		UNI-2018-10-04

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

1,25/

PRZEKRÓJ E-E
SKALA 1 : 10

		projekt	
		temat	
mgr. inż. B.Banaszewski		1:1	UNI-2018-10-02-RAMA
02/2018		ilosc	RAMA
materiał		masa - gram	UNI-2018-10-02
g		numer rys.	

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Termometr kompaktowy ze złączem wtykowym
Easytemp TMR31, TMR35**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC_00335_01.16

Wrocław, 16.11.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Indukcyjny czujnik przewodności
Smartec CLD18**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi:

Dyrektywami:

2004/108/EC

Normami:

EN 61326-1 (2006)

Oznaczenie CE uzyskane po raz pierwszy w roku:

2013

Wrocław, 22.05.2013

Piotr Paczowski

Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**Sygnalizator przepływu Flowphant T
DTT31, DTT35**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC_00351_01.16

Wrocław, 15.11.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Liquipoint FTW23

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny
z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

oraz spełnia przepisy

EMC 2014/30/EU (L96/79)
LVD 2014/35/EU (L 96/357)

Wrocław, 11.01.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Przepływomierz elektromagnetyczny

Promag 10a-.*****A*******

Promag 10b-.*****R*******

a= D, E, H, L, P or W

b= D, H, L, P or W

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

LVD 2014/35/EU (L96/357)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)

EN 61326-1 (2013)

EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC_00289_01.16

Wrocław, 20.12.2016

Piotr Paczowski

Dyrektor Marketingu

Deklaracja Zgodności CE

Endress+Hauser Polska Sp. z o. o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

**CERAPHANT
PTP31B, PTP33B**

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

EMC 2014/30/EU (L96/79)

oraz z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

EN 61010-1 (2010)
EN 61326-1 (2013)
EN 61326-2-3 (2013)

Numer orzeczenia atestacyjnego:

EC 00452_01.16

Wrocław, 16.11.2016

Piotr Paczowski
Dyrektor Marketingu

Wymiar	Odchyłka
Ø0	+0,00
	- 0,00
Ø0	+0,00
	- 0,00
Ø0	+0,00
	- 0,00

1,25 /

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-54	Os czynna	1
2	KostkaPRT-2018-40-55	Kostka	3

		projekt	
		temat	
inz. O. Andreiev	1:1	nazwa pliku	
1.03.2018	2	PRT-2018-40-HH-OŚ	
	3658.00 g	nazwa rys.	
		OŚ	
		numer rys.	
		PRT-2018-40-HH	

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-16-WAŁEK POD ROLKE	WAŁEK POD ROLKE	1
2	PRT-2018-40-25-ROLKA 3	ROLKA 3	3
3	6303-B180	ŁOŻYSKO XIRODUR	6

		projekt	
		temat	
inz. O. Andreiev	1:1	nazwa pliku	
	8	PRT-2018-40-00-OS PROWADZACA	
	2620.53 g	nazwa rys.	
		OS PROWADZACA	
		numer rys.	
		PRT-2018-40-00	

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00

NR ELEMENTU	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	PROFIL
1	2	550	50x50
2	4	597.93	50x50
3	2	465.86	50x50
4	1	1783.79	40x40

1,25/

		PRT-2018-99		projekt
		Prototyp Transportera		temat
projektował inz. O. Andreiev	podziałka 1:1	PRT-2018-40-01-RAMA		nazwa pliku
data	ilosc 3	RAMA		nazwa rys.
materiał OH18N9	masa - gram 16488.13 g	PRT-2018-40-01		numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00

1,25

		PROTOTYP TRANSPORTERA		projekt	
		PRT-2018-40		temat	
inz. O. Andreiev	projektował	1:1	podziałka	PRT-2018-40-03-MOCOWANIE PROWADZENIA	nazwa pliku
	data	16	ilosc	MOCOWANIE PROWADZENIA	nazwa rys.
OH18N9	materiał	g	masa - gram	PRT-2018-40-03	numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

1,25/

		PRT-2018-99		projekt
		Prototyp Transportera		temat
projektował	podziałka	PRT-2018-40-04-RAMA PROWADZACA		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	Rama prowadząca		nazwa rys.
data	ilosc	PRT-2018-99-04		numer rys.
8				
materiał	masa - gram			
0H18N9	2816.84 g			

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

1,25

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00

Uwaga: Blacha szlifowana, oklejona folią ochroną.

		PRT-2018-40	projekt
inz. O. Andreiev		Prototyp Transportera	temat
projektował	1:1	PRT-2018-40-05-PŁASKOWNIK MOCUJĄCY	nazwa pliku
data	16	PŁASKOWNIK MOCUJĄCY	nazwa rys.
material	OH18N9	PRT-2018-40-05	numer rys.
	61.98 g		

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

1,25

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 2

UWAGA: Blacha szlifowana

		PRT-2018-40		projekt	
		Prototyp Transportera		temat	
projektował	inż. O. Andreiev	podziałka	1:1	nazwa pliku	PRT-2018-40-06-UCHWYT DO PROWADZENIA
data		ilosc	17	nazwa rys.	UCHWYT DO PROWADZENIA
material	OH18N9	masa - gram	697.71 g	numer rys.	PRT-2018-40-06

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

UWAGA: Blacha szlifowana, oklejona folią ochroną

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
projektował	podziałka	PRT-2018-40-07-MOCOWANIE 2		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	MOCOWANIE-2		nazwa rys.
data	22	PRT-2018-40-07		numer rys.
materiał	48.77 g			
OH18N9				

Niewymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

UWAGA: Blacha szlifowana, oklejona folią ochroną

		PRT-2018-40		projekt	
		Prototyp Transportera		temat	
projektował	inż. O. Andreiev	podziałka	1:1	PRT-2018-40-07-MOCOWANIE 2	nazwa pliku
data	2018-03	ilosc	22	MOCOWANIE-2	nazwa rys.
material	OH18N9	masa - gram	48.77 g	PRT-2018-40-07	numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Uwaga: BLACHA SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIĄ OCHRONĄ

		PRT-2018-99		projekt	
		Prototyp Transportera		temat	
projektował	inż. O. Andreiev	podziałka	1:1	nazwa pliku	PRT-2018-40-08-BLACHA NACIAGU
data		ilosc	4	nazwa rys.	BLACHA NACIAGU
material	316	masa - gram	879.25 g	numer rys.	PRT-2018-40-08

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		projekt PROTOTYP TRANSPORTERA	
		temat RAMA	
projektował inż. O. Andreiev	podziałka 1:1	nazwa pliku PRT-2018-40-10-TULEJA MOCUJACA	
data	ilość 8	nazwa rys. TULEJA MOCUJACA	
materiał 316	masa - gram 72.04 g	numer rys. PRT-2018-99-10	

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

1,25

2

Uwaga: SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIA

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
projektował inz. O. Andreiev	podziałka 1 PRT-2018-40	11-OSŁONA MYCIA #2		nazwa pliku
data 2018-03	ilosc 1	OSŁONA MYCIA #2		nazwa rys.
materiał 316	masa - gram 2371.29 g	PRT-2018-40-11		numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

1,25

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Uwaga: SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIA

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-12-ZASŁONA MYCIA		nazwa pliku
2018-03	2	ZASŁONA MYCIA		nazwa rys.
316	186.85 g	PRT-2018-40-12		numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

		PRT-2018-40		projekt	
		PROTOTYP TRANSPORTERA		temat	
inz. O. Andreiev	projektował	1:1	podziałka	PRT-2018-40-15-TULEJA POD 50x50	nazwa pliku
2018-03	data	16	ilosc	TULEJA POD 50x50	nazwa rys.
316	materiał	170.51 g	masa - gram	PRT-2018-40-15	numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-18-PROWADZENIE		nazwa pliku
2018-03	8	PROWADZENIE		nazwa rys.
POM C BIAŁY	4872.95 g	PRT-2018-40-18		numer rys.

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Uwaga: BLACHA SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIĄ OCHRONĄ

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
inż. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-08-BLACHA NACIAGU		nazwa pliku
2018-03	2	BLACHA ŁOŻYSKOWA		nazwa rys.
OH18N9	796.55 g	PRT-2018-40-19		numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

UWAGA: BLACHA SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIĄ OCHRONĄ

		PRT-2018-40		projekt	
		Prototyp transportera		temat	
inz. O. Andreiev	projektował	1:1	podziałka	PRT-2018-40-20-ŁĄCZNIK	nazwa pliku
2018-04	data	12	ilosc	ŁĄCZNIK	nazwa rys.
0H18N9	materiał	398.48 g	masa - gram	PRT-2018-40-20	numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		projekt	
		Prototyp transportera	
inz. O. Andreiev		temat	
		PRT-2018-40	
data		nazwa pliku	
		PRT-2018-40-21-MOCOWANIE PROWADZENIA 2	
materiał		nazwa rys.	
		MOCOWANIE PROWADZENIA 2	
1.4301		numer rys.	
		PRT-2018-40-21	
podziałka		ilość	
1:1		12	
masa - gram		935.96 g	

1,25

Wymiar	Odchyłka
Ø0	+0,00
	-0,00
Ø0	+0,00
	-0,00
Ø0	+0,00
	-0,00

Uwaga:

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-43-WKŁADKA		nazwa pliku
2018-03	16	WKŁADKA		nazwa rys.
0H18N9	182.99 g	PRT-2018-40-43		numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 1

Uwaga: BLACHA NIE SZLIFOWANA.

		PRT-2018-40	
		PROTOTYP TRANSPORTERA	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-50-RYNNA TRANSPORTERA 1	
2018-10	1	RYNNA DO TRANSPORTERA DLUGA	
1.4301	38083.21 g	PRT-2018-40-50	

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

SZCZEGÓŁ A
SKALA 1 : 1

SZCZEGÓŁ B
SKALA 1 : 1

Uwaga: BLACHA NIE SZLIFOWANA

		PRT-2018-40	
		PROTOTYP TRANSPORTERA	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-51-RYNNNA TRANSPORTERA 2	
2018-10	2	RYNNNA TRANSPORTERA KROTKA	
1.4301	38201.27 g	PRT-2018-40-51	

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00

1,25

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	Kostka	
data	ilosc	nazwa rys.	
2018-03	10	Kostka	
materiał	masa - gram	numer rys.	
1.4301	341.73 g	PRT-2018-40-55	

NR ELEMENTU	PartNo	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-GG	PODPORA	1
2	PRT-2018-40-FF	MYCIA ŁĄCZONA	1
3	PRT-2018-40-EE	MODUŁ MYCIA	1
4	DN 40 DIN 11851	KONC.GW-ST.DN 40	5
5	DN 40 DIN 11852	KOLANO-DN 40-DIN 11852	3
6	DN 40 DIN 11852	RURA DN 40#1000	1
7	DN 40 DIN 11852	RURA DN 40#1000	1
8	DN 40 DIN 11852	RURA DN 40#1000	1
9	DN 40 DIN 11852	TROJNIK DN 40	1
10	FILTR DN40	FILTR DN40	1
11	KONC. TRI CLAMP DN40	KONC. TRI CLAMP DN40	2

		projekt
		temat
projektował	podziałka	nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-MM-MODUL MYCIA
data	ilosc	nazwa rys.
02.2018		MODUL MYCIA
materiał	masa - gram	numer rys.
	453533.49 g	PRT-2018-40-MM

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

1,25

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	Trójnik		5
2	Flak		5
3	Nypel Podwójny 3.8		4
4	Nypel Podwójny 3.8		1
5	KONC.GW-ST.DN 15	KONC.GW-ST.DN 15	1
6	Myfa 3;8 cala		2
7	korek		1
8	RURA DN 15#1000-DIN 11852	RURA DN 15#1000	1

		projekt	
		PROTOTYP TRANSPORTERA	
inż. O. Andreiev		temat	
		MYCIE	
data		nazwa pliku	
		PRT-2018-40-BB-LANCE	
materiał		nazwa rys.	
		LANCE	
739.25 g		masa - gram numer rys. PRT-2018-99-BB	

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-14-OŚ BIERNA	OS BIERNA	3
2	PRT-2018-40-13-ROLKA PODPOROWA	ROLKA PODPOROWA	9
3	6303-B180	łożysko XIRODUR	18

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-CC-PODPORA	
data	ilosc	nazwa rys.	
		PODPORA	
materiał	masa - gram	numer rys.	
	16278.83 g	PRT-2018-40-CC	

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00

NR ELEMENTU	PartNo	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-24	OSŁONA MYCIA	1
2	PRT-2018-40-26	BLACHA OSŁONNA	1
3	PRT-2018-40-27	DZWI OSŁONY	2
4	PRT-2018-40-CC	PODPORA	1
5	PRT-2018-40-29	OPRAWA WAŁU	6
6	PRT-2018-99-BB	LANCE	4
7	PRT-2018-40-32	BLACHA PERFOROWANA	1
8	DN 20#1000 DIN 11852	RURA DN 20#1000	2
9	PRT-2018-40-41	KĄTOWNIK	2
10	PRT-2018-40-12	ZASŁONA MYCIA	1
11	PRT-2018-40-30-BB	OSŁONA MAŁA	2
12	PRT-2018-40-52	BLACHA PERFOROWANA	1
13	UCHWYT NIERDZEWNY	UCHWYT NIERDZEWNY	4
14	M8x20	Imbus walcowy ISO 4762	15

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		projekt	
		temat	
inż. O. Andreiev	1:1	nazwa pliku	
data	1	PRT-2018-40-EE-OSŁONA MYCIA	
material	118775.43 g	nazwa rys.	
		OSŁONA MYCIA	
		numer rys.	
		PRT-2018-40-FF-OSŁONA MYCIA	

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

NR ELEMENTU	PartNo	OPIS	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-24	OSŁONA MYCIA	1
2	PRT-2018-40-26	BLACHA OSŁONNA	1
3	PRT-2018-40-27	DZWI OSŁONY	4
4	PRT-2018-40-CC	PODPORA	1
5	PRT-2018-40-29	OPRAWA WAŁU	12
6	PRT-2018-99-BB	LANCE	8
7	PRT-2018-40-23	OSŁONA MYCIA MAŁA	1
8	PRT-2018-40-32	BLACHA PERFOROWANA	1
9	PRT-2018-40-11	OSŁONA MYCIA #2	1
10	PRT-2018-40-41	KĄTOWNIK	2
11	PRT-2018-40-12	ZASŁONA MYCIA	1
12	PRT-2018-40-30	OSŁONA MAŁA	1
13	PRT-2018-40-30-BB	OSŁONA MAŁA	1
14	PRT-2018-40-48	PODSTAWA KÓŁKA	1
15	PRT-2018-40-49	ZLEW SEGMENTU	1
16	FILTR DN40	FILTR DN40	1
17	UCHWYT NIERDZEWNY	UCHWYT NIERDZEWNY	8
18	M8x20	Imbus walcowy ISO 4762	15

projektował		podziałka		projekt	
inz. O. Andreiev		1:1		temat	
data		1		nazwa pliku	
materiał		masa - gram		nazwa rys.	
		214255.41 g		numer rys.	
				PRT-2018-40-FF-OSŁONA MYCIA MAŁA	
				MYCIA ŁĄCZONA	
				PRT-2018-40-FF	

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

NR ELEMENTU	PartNo	OPIS	1/ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-46	RAMA PODPORO WA	1
2	STR-2015-011-06	noga	6
3	KOŁO OBROTOWE DN 80	TYTUL	6

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-GG-PODPORA	
data	ilosc	nazwa rys.	
	1	PODPORA	
materiał	masa - gram	numer rys.	
	108361.57 g	PRT-2018-40-GG	

RAMA SUSZARKI

KÓŁKA OBROTOWE

RUROCIĄG SUSZARKI

DMUCHAWA BOCZNIKANAŁOWA

		projekt	
		temat	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-NN-MODUL SZUSACY	
data	ilosc	nazwa rys.	
02.2018	1	MODUL SZUSACY	
materiał	masa - gram	numer rys.	
		PRT-2018-40-NN	

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00

Uwaga:

		PROTOTYP TRANSPORTERA	
		PRT-2018-40	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-54-RAMA SUSZARKI	
data	ilosc	nazwa rys.	
	1	RAMA SUSZARKI	
materiał	masa - gram	numer rys.	
OH18N9	16330.47 g	PRT-2018-40-54	

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00

1,25

Uwaga: SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIA

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
projektował	1:1	podziałka	PRT-2018-40-11-OSŁONA MYCIA #2	
inz. O. Andreiev		ilosc	nazwa pliku	
		1	OSŁONA MYCIA #2	
		masa - gram	numer rys.	
316	2106.25 g	PRT-2018-40-11		

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00

Uwaga: SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIA

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
projektował	podziałka	PRT-2018-40-12-ZASŁONA MYCIA		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	ZASŁONA MYCIA		nazwa rys.
data	2	PRT-2018-40-12		numer rys.
materiał	masa - gram	PRT-2018-40-12		
316	186.85 g			

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 1

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
projektował	podziałka	PRT-2018-40-13-ROLKA PODPOROWA		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	ROLKA PODPOROWA		nazwa rys.
data	21	PRT-2018-40-13		numer rys.
materiał	565.76 g			

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
projektował	podziałka	PRT-2018-40-14-OŚ BIERNA		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	OS BIERNA		nazwa rys.
data	9	PRT-2018-40-14		numer rys.
materiał	1989.01 g			
316				

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

		PRT-2018-40		projekt	
		Prototyp Transportera		temat	
inz. O. Andreiev	projektował	1:1	podziałka	PRT-2018-40-16-WAŁEK POD ROLKE	nazwa pliku
2018-03	data	12	ilosc	WAŁEK POD ROLKE	nazwa rys.
316	materiał	1948.26 g	masa - gram	PRT-2018-40-16	numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		projekt	PRT-2018-40
		temat	Prototyp Transportera
<small>05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044</small>		nazwa pliku	PRT-2018-40-17-PROWADZENIE 1
projektował	podziałka	ilość	nazwa rys.
inż. O.Andreiev	1:1	4	PROWADZENIE 1
data			numer rys.
material	masa - gram		PRT-2018-40-17
POM C biały	3886.61 g		

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
projektował	podziałka	PRT-2018-40-18-PROWADZENIE		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	PROWADZENIE		nazwa rys.
data	8	PRT-2018-40-18		numer rys.
materiał	masa - gram	POM C BIAŁY 2436.48 g		

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

BLACHA 2 mm
Folia zewnątrz

Niezwymerowane fazy wykonać 1x45

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
projektował	1:1	PRT-2018-40-23-OSŁONA MYCIA MAŁA		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1	OSŁONA MYCIA MAŁA		nazwa rys.
316	12362.37 g	PRT-2018-40-23		numer rys.

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	-0,00

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 1

		PRT-2018-40	
		Prototyp Transportera	
projektował	podziałka	nazwa pliku	
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-24-ROLKA PODPOROWA 2	
data	ilosc	nazwa rys.	
2018-03	12	ROLKA PODPOROWA 2	
materiał	masa - gram	numer rys.	
POM C BIAŁY	330,29 g	PRT-2018-40-24	

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

1,25

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 1

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp Transportera		temat
inż. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-25-ROLKA 3		nazwa pliku
2018-03	36	ROLKA 3		nazwa rys.
POM C BIAŁY	189.94 g	PRT-2018-40-25		numer rys.

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
inz. C. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-27-DZWI	nazwa pliku	
	6	DZWI OSŁONY	nazwa rys.	
	1855.19 g	PRT-2018-40-27	numer rys.	

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

316

Uwaga:

SOLMATIC <small>sp. z o.o.</small>		projekt PRT-2018-40
<small>05-120 Legionowo, ul. Krakowska 21, NIP: 536-178-98-62, tel. +48322220044</small>		temat Prototyp transportera
projektował inż. O.Andrejew	podziałka 1:1	nazwa pliku PRT-2018-40-29-OPRAWA WAŁU
data	ilość 18	nazwa rys. OPRAWA WAŁU
materiał 316	masa - gram 125.50 g	numer rys. PRT-2018-40-29

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00
∅0	+0,00
	- 0,00

1,25/

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
projektował	podziałka	PRT-2018-40-30-BB-OSŁONA MAŁA		nazwa pliku
inz. O. Andreiev	1:1	OSŁONA MAŁA		nazwa rys.
data	4	PRT-2018-40-30-BB		numer rys.
materiał	384.27 g			
OH18N9				

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
projektował	podziałka	nazwa pliku		
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-30-OSŁONA MAŁA		
data	ilosc	nazwa rys.		
	2	OSŁONA MAŁA		
materiał	masa - gram	numer rys.		
316	419.80 g	PRT-2018-40-30		

1,25

Wymiar	Odchyłka
Ø0	+0,00
	-0,00
Ø0	+0,00
	-0,00
Ø0	+0,00
	-0,00

Uwaga:

		PRT-2018-40	projekt
		Prototyp transportera	temat
projektował inz. O. Andreiev	podziałka 1:1	PRT-2018-40-41-KĄTOWNIK	nazwa pliku
	data 4	KĄTOWNIK	nazwa rys.
316	materiał	masa - gram 226.92 g	numer rys. PRT-2018-40-41

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

1,25
▽

Wymiar	Odchyłka
Ø 0	+0,00
	- 0,00
Ø 0	+0,00
	- 0,00
Ø 0	+0,00
	- 0,00

Uwaga: SZLIFOWANA, OKLEJONA FOLIA

		projekt	
		temat	
inż. O. Andreiev		1:1	Prototyp transportera
2018-03	data	6	ilosc
0H18N9	materiał	111.23 g	masa - gram
		PRT-2018-40-44-BLACHA POD DN100	nazwa pliku
		BLACHA POD DN100	nazwa rys.
		PRT-2018-40-44	numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00
∅0	+0,00
	-0,00

1,25

Uwaga: mat

		PRT-2018-40	projekt
		Prototyp transportera	temat
inz. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-45-ZAŚLEPKA KANAŁU	nazwa pliku
2018-03	1	ZAŚLEPKA KANAŁU	nazwa rys.
0H18N9	257.40 g	PRT-2018-40-45	numer rys.

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

Wymiar	Odchyłka
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00
$\varnothing 0$	+0,00
	- 0,00

1,25

Uwaga: OKLEJONA FOLIĄ OCHRONĄ

Niezwymiarowane fazy wykonać 1x45

		PRT-2018-40		projekt
		Prototyp transportera		temat
inż. O. Andreiev	1:1	PRT-2018-40-49-ZLEW SEGMENTU		nazwa pliku
	1	ZLEW SEGMENTU		nazwa rys.
316	1662.45 g	PRT-2018-40-49		numer rys.